

A LIBERDADE QUE NAUFRAGA

julho 26, 2020 por a pena do pavão, publicado em opinião

Democracia em afogamento

Ano 08 – n. 41/2020

Não estranhem a foto. Ela não traduz beleza. Ela traduz um sentimento, uma sensação das mais angustiantes. Ela fala de liberdade naufragando.

Todos os dias vejo juristas, jovens e velhos, falarem de pandemia, pós-pandemia. Envolvem o jurídico no tema como se o amanhã pudesse significar o alvorecer de algo novo. Não! Não haverá o novo quando o velho já se instalou no homem.

Não falo de idade, falo de maldade. Falo de convivência. Falo de omissão.

Velho qualquer jovem pode ser quando nele habita o descaso com a liberdade.

É inaceitável que pessoas se deixem contaminar pelo artifício do “nós” contra “eles”, uma das mais eficientes técnicas utilizadas pelo nazismo, para “justificarem” suas preferências eleitorais, pessoais, míticas ou seja lá como se queira falar.

A liberdade não é algo que nos tenha sido dado. A liberdade é sonho, suor, grito, sangue, lágrimas. A liberdade é conquista. A liberdade é limite historicamente imposto ao Estado.

É torpe, repugnante, revoltante, acachapante, insuportável que os juristas, “faróis do Direito” (a expressão é minha), virem as costas à luz, preferindo viver na escuridão, escolhendo a caverna.

A pandemia é hoje e nela não está a integridade da vida apenas. Ela importa, ela é fundamental, mas se conseguir vencer a doença morrerá de inanição de liberdade.

O Supremo Tribunal Federal tem paulatinamente suprimido esse oxigênio que serve à vida. O Ministério Público tem empurrado a maca da liberdade

comoriente e a OAB (por juristas ou advogados) preparam as exéquias.

É fúnebre. É fugaz o oxigênio, é morta a liberdade. Não haverá pós pandemia a ser discutida, porque não haverá liberdade que permita. Ela terá naufragado.

Tenham um pouco mais de responsabilidade com a Constituição que nos investe a todos de legitimidade, para, em nome do Direito, querer discutir a vida. É preciso uma reação clara, contundente, imediata.

A liberdade não tem lado. Ela só tem um destinatário: o homem com vida e dignidade garantidas e preservadas.

Despertem dessa anestesia! Acordem! Hoje são jornalistas. Amanhã serão os advogados, os médicos, os promotores de justiça e os próprios juízes. Não haverá cidadãos livres, senão ovelhas obedientes.

Não deixem a liberdade se afogar no mar do autoritarismo. Lancem as boias da inteligência, protestem com o compromisso dos que verdadeiramente defendem a vida completa, não apenas o requinte de mais um condimento temático acadêmico.

PUBLICADO POR A PENA DO PAVÃO

Pós-Doutorado Universidade de Coimbra ("Ius Gentium Conimbrigae") Doutor em Direito do Estado (Constitucional) - PUCSP Mestre em Direito - FDR-UFPE Professor do Curso de Direito - e do Mestrado em Direito e Instituições do Sistema de Justiça daUFMA Associado da Associação Brasileira de Direito Processual Constitucional Membro do IBEC Membro da AMLJ Membro da ALL Membro IMADE **Ver todos os posts por A PENA DO PAVÃO**

POST ANTERIOR

O FILTRO E A ÁGUA

PRÓXIMO POST

ESTADO (QUASE) DEMOCRÁTICO DE (POUCO) DIREITO

DEIXE UMA RESPOSTA

CATEGORIAS

Crônicas

Ensaios

Jurídico

Opinião

Poesia

Política

RECENTES

O MÉRITO ACADÊMICO DO CECGP – 10 ANOS

O CENTENÁRIO

MESA DE BAR

TEM TEMPO

O PATÉTICO E O INSANO

ARQUIVOS

Selecionar o mês ▾

COMENTÁRIOS

José Reinaldo Pavão... em **TEM TEMPO**

Diogo Viana Santos em **SOB TARJAS OU VETADO?**

Maria em **ATOS ANTIDEMOCRÁTICOS?**

adcarrega em **A ESTRUTURA LÓGICA DA NORMA E...**

A PENA DO PAVÃO em **A DEMOCRACIA – ENTRE RES...**